
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 343.1

DOI 10.5281/zenodo.10813658

ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ ОХРАНЫ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ

FEATURES OF THE LEGAL REGULATION OF THE PROTECTION OF HUMAN AND CIVIL RIGHTS AND FREEDOMS IN CRIMINAL PROCEEDINGS

АТАМАНОВА АЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА,
Московский университет им. С.Ю. Витте.

ATAMANOVA ALINA ALEXANDROVNA,
S.Y. Witte Moscow University.

В данной статье раскрываются фундаментальные принципы, касающиеся сохранения прав и свобод человека в контексте уголовного судопроизводства. Анализируется, как эти принципы закреплены не только в российском законодательстве, но и на международном уровне. Рассматриваются проблемы, которые часто возникают и приводят к нарушению прав участников уголовного судопроизводства. Особое внимание уделяется анализу роли адвоката (защитника) при соблюдении принципов прав и свобод человека и гражданина. В результате право на получение юридической помощи от адвоката оценивается как одно из ключевых прав, которые предоставляются подозреваемым или обвиняемым.

This article reveals the fundamental principles concerning the preservation of human rights and freedoms in the context of criminal proceedings. The article analyzes how these principles are enshrined not only in Russian legislation, but also at the international level. The problems that often arise and lead to violations of the rights of participants in criminal proceedings are considered. Special attention is paid to the analysis of the role of a lawyer (defender) in compliance with the principles of human and civil rights and freedoms. As a result, the right to receive legal assistance from a lawyer is assessed as one of the key rights that are granted to suspects or accused.

Ключевые слова: *личность, права и свободы, адвокат, юридическая помощь, обвиняемый, уголовное судопроизводство.*

Key words: *personality, rights and freedoms, lawyer, legal assistance, accused, criminal proceedings.*

Одним из наиболее опасных деяний является преднамеренное нанесение тяжких повреждений здоровью человека (статья 111 Уголовного кодекса Российской Федерации). По уголовному законодательству, это преступление относится к категории тяж-

ких преступлений (части 1 и 2 статьи 111 УК РФ) и особо тяжких (части 3 и 4 статьи 111 УК РФ).

Общественная опасность такого деяния заключается в том, что оно нарушает конституционные гарантии прав и свобод человека и гражданина, включая право на неприкосновенность личности, защиту здоровья и медицинскую помощь, запрет на пытки и жестокое обращение, а также неотъемлемое право на жизнь.

Для квалификации преступления по статье 111 УК РФ требуется доказать преднамеренное причинение тяжких повреждений здоровью, а также установить причинную связь между действиями виновного и последствиями для потерпевшего в виде тяжких повреждений здоровья. В практике часто приходится различать преднамеренное причинение вреда разной степени тяжести и неоконченное убийство.

В постановлении Пленума Верховного Суда РФ "О судебной практике по делам об убийстве (статья 105 УК РФ)" говорится, что покушение на убийство может быть совершено только с явным умыслом.

Считается, что покушение на убийство может быть приписано виновному только в случае, если его действия свидетельствуют о явном намерении причинить смерть потерпевшему. В остальных обстоятельствах действия виновного должны быть квалифицированы в соответствии с фактическими последствиями.

Для определения явного умысла в практике используется теоретический постулат, который гласит: "Если доказано, что виновный выбрал такой способ действий, при котором он предвидел неизбежность смерти потерпевшего, то это свидетельствует о его желании причинить смерть, то есть действовать с явным умыслом на убийство" [5, с. 24].

Принцип охраны прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве был введен с принятием нового уголовного процессуального кодекса РФ в 2001 году. Одной из причин введения этого принципа стала высокая масштабность преступности не только внутри страны, но и за ее пределами. Основной закон страны указывает, что человек, его права и свободы - высшая ценность государства. Это означает, что на территории Российской Федерации недопустимы пытки, запугивания, жестокие виды наказания, унижающие человеческое достоинство и достоинство семьи. Государство должно гарантировать каждому равный доступ к правосудию, справедливое обращение и безопасность.

Уголовное процессуальное законодательство, а именно статья 11 УПК РФ, закрепляет положения охраны прав и свобод человека и гражданина, а также указывает, что этот принцип распространяется только на уголовно-процессуальные отношения. Однако существует статья 6 УПК РФ, которая обращает на себя внимание вопроса о защите в уголовном судопроизводстве. Из этого возникает множество вопросов, в ответах на которые ученые разделяются в своих мнениях.

В. А. Азаров считает, что «охрана интересов - это понятие более широкое, оно включает в себя защиту. Права и интересы постоянно охраняются, а защищаются только при их нарушении» [2]. Это высказывание трудно оспорить, поскольку принцип охраны прав и свобод человека и гражданина постоянно действует и направлен на предотвращение процессуальных правонарушений со стороны любых субъектов уголовно-процессуальных отношений. А защита направлена на восстановление этих прав и свобод и принятие соответствующих мер в каждом конкретном случае.

В чем заключается суть этого принципа? Прежде всего, в обязанности должностных лиц уголовного судопроизводства обеспечивать возможность реализации прав и свобод подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего и других участников уголовного судопроизводства, сразу же после приобретения ими соответствующего статуса. Обеспечение этой возможности является неотъемлемой частью установления истины и защиты интересов личности в уголовном процессе.

Конституция РФ утверждает, что «никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников». Часть 2 статьи 11 УПК РФ обязывает должностных лиц разъяснять это положение в ходе уголовного производства. В свою очередь, часть 3 статьи 11 УПК говорит об обеспечении безопасности участников уголовного производства, а также их близких родственников в случае угрозы их жизни, применения насилия, уничтожения или повреждения имущества или других опасностей [1].

Если буквально толковать эту статью, то можно заметить, что государственная защита допускается в отношении потерпевшего, свидетеля и их близких родственников. Однако не указано, что государственная защита при угрозе жизни, здоровью или имуществу применяется в отношении подозреваемого, обвиняемого или лица, согласившегося на сотрудничество с органами расследования [3].

Уголовно-процессуальный кодекс РФ обязывает должностных лиц принимать меры по обеспечению безопасности участников уголовного судопроизводства. Например, часть 9 статьи 166 УПК РФ предусматривает приведение псевдонимов потерпевшего, его представителя, свидетеля и их близких родственников, родственников и близких лиц в протоколах следственных действий вместо настоящих данных о личности. А часть 5 статьи 278 УПК РФ говорит о проведении допроса свидетеля в судебном заседании в условиях, исключающих возможность визуального наблюдения свидетеля другими участниками процесса и без оглашения подлинных данных о его личности, а также о применении других мер для обеспечения безопасности участников уголовного судопроизводства.

Статья 4 Уголовного кодекса РФ устанавливает, что нарушенные права и свободы участников уголовного судопроизводства должны быть восстановлены в случае их нарушения судом или другими должностными лицами, осуществляющими уголовное расследование. Например, Глава 18 Уголовного кодекса РФ устанавливает право гражданина на реабилитацию в случае неправомерных действий должностных лиц, которое включает возмещение материального ущерба, устранение морального вреда и восстановление трудовых, пенсионных, жилищных и других прав.

Таким образом, государство гарантирует, что права участников уголовного судопроизводства не будут нарушены ни на одной из стадий процесса. Однако данная гарантия распространяется только на определенный круг лиц. Как уже упоминалось, введение принципа охраны прав и свобод человека и гражданина было обусловлено высоким уровнем преступности не только в России, но и за ее пределами.

В связи с этим существует ряд международно-правовых норм, которые закладывают основы обеспечения безопасности участников уголовного судопроизводства. Первым документом, который закрепил основы безопасности прав и свобод человека и гражданина, стала Всеобщая декларация прав человека 1948 года. Декларация установила такие общечеловеческие ценности, которые необходимы для обеспечения безопасности прав, свобод и законных интересов человека и гражданина.

Ни одно цивилизованное государство не могло не признать основные положения этого документа и не воплотить его содержание в своем законодательстве. Еще одним важным международно-правовым документом является Международный пакт о гражданских и политических правах. Он закрепил возможность проведения закрытого судебного разбирательства, учитывая моральные ценности человека, особенно в отношении его личной жизни, а также для обеспечения безопасности других участников уголовного судопроизводства.

Как видно, большое количество угроз жизни, здоровью и имуществу происходит в отношении жертвы преступления или ее близких родственников. В связи с этим было разработано «Руководство для сотрудников системы уголовного правосудия в отношении осуществления декларации основных принципов правосудия для жертв преступления и злоупотребления властью». В данном руководстве закрепляются положения о принятии мер и защите

жертв преступлений в случае реальной угрозы им или их близким родственникам.

Можно отметить, что существует достаточное количество международных и внутригосударственных норм, которые закрепляют основные положения охраны прав и свобод человека и гражданина. Однако в настоящее время существует проблема реализации этих норм как внутри страны, так и за ее пределами. Поэтому усовершенствование механизма обеспечения прав и свобод человека и гражданина остается приоритетным направлением в уголовном судопроизводстве.

Принцип охраны прав и свобод должен соблюдаться на всех стадиях уголовного судопроизводства. Однако не всегда должностные лица соблюдают этот принцип, что приводит к массе проблем. Особое внимание следует уделить проблеме разъяснения прав участникам процесса при проведении следственных действий [4]. Большинство участников следственных действий не обладают юридическим знанием, что препятствует полноценному осуществлению их прав.

В соответствии с российским законодательством, следователь или дознаватель обязаны разъяснить всем участникам уголовного расследования их права, обязанности и ответственность, независимо от наличия у них юридического образования. Однако на практике это не всегда происходит. Участники уголовного расследования не всегда сразу усваивают данную информацию, и следователь или дознаватель не должны относиться к этому формально, а должны преподнести информацию таким образом, чтобы участники процесса ее усвоили, иначе может быть нарушена часть 5 статьи 164 Уголовного кодекса РФ.

Важно, чтобы должностное лицо обладало не только юридическими знаниями, но и пониманием психологии человека. Все уголовно-процессуальные действия направлены на защиту всех участников судопроизводства, а адвокат выступает в качестве защитника своего доверителя, который может быть обвиняемым, потерпевшим или свидетелем. Сторона защиты в уголовном судопроизводстве стремится опровергнуть подозрение или обвинение и смягчить уголовное наказание.

Цель уголовно-процессуальной деятельности заключается в защите всех участников судопроизводства. Адвокат выступает в качестве защитника своего клиента, будь то обвиняемый, потерпевший или свидетель. Задача стороны защиты в уголовном судопроизводстве заключается в опровержении подозрения или обвинения, а также в смягчении наказания.

Важно отметить, что защита предусмотрена для подозреваемого, обвиняемого и подсудимого, в то время как представительство предоставляется для остальных лиц. Государство гарантирует бесплатную юридическую помощь в уголовном процессе, а в некоторых случаях она является обязательной. Адвокат является ключевым субъектом, без которого не было бы соблюдено множество принципов уголовного судопроизводства. Путем создания правовой основы государство обеспечивает защиту прав и свобод человека и гражданина, гарантируя реальное осуществление субъективных прав и законных интересов.

В результате можно заключить, что включение принципа охраны прав и свобод человека и гражданина в систему уголовно-процессуальных принципов является важным шагом в защите прав человека. Реализация данных положений будет серьезной гарантией в обеспечении прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства. В свою очередь, должностные лица, занимающиеся уголовным процессом, должны серьезно и основательно относиться к обеспечению прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 14.02.2024). URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/?ysclid=lt74mquyi31400-

5919

2. Азаров В.А., Супрун С.В. Охрана имущественных интересов личности в сферах оперативно-розыскной и уголовно-процессуальной деятельности. Омск: Омская Академия МВД России. 2021. 266 с.

3. Базюк М.Л. Охрана прав и свобод человека и гражданина как принцип российского уголовного судопроизводства: автореф. дис. канд. юрид. наук. Иркутск, 2019. 24 с.

4. Рубцов Н.А. Проблемы реализации конституционных прав на защиту в уголовном судопроизводстве РФ // Молодой ученый. 2015. № 13 (93). С. 527-529.

5. Федорова О.В. Защита прав и свобод человека и гражданина – принцип уголовного судопроизводства. М.: Юрлитинформ, 2019. 152с.

© Атаманова А.А., 2024.